

AGROLANDSHAFTLARNI TADQIQ ETISHNING AMALIY VA METODIK ASOSLARI

¹Kalilaev T. T,

²Embergenov N. J

³Xudaybergenov Y.G

¹ Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar
instituti magistranti

² Berdaq nomidagi Qoraqalpog'iston Davlat Universiteti
Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya kafedrası

³ Berdaq nomidagi Qoraqalpog'iston Davlat Universiteti
G.f.b. f.d.docent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8047545>

Resurs va ekologik muammolarning kuchayishi har qanday iqtisodiy faoliyatni muayyan hududlarning tabiiy (landshaft) sharoitlari bilan bog'laydigan mintaqaviy tabiiy-iqtisodiy komplekslarni batafsil o'rganishni talab qiladi. Hozirgi zamon talabidan kelib chiqqan holda iqlimning global o'zgarishi, kompyuter va GIS texnologiyasining rivojlanishi agrolandshaftlarni klasterlashda ahamiyatga molik masaladir. Bugungi kunda sun'iy yo'ldoshlar orqali olinayotgan sur'atlar yer yuzasidagi voqea va hodisalarni hududiy va davriy o'zgaruvchanligini tadqiq qilish imkoniyatini berishi ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilmoqda. Bundan tashqari, geografik fanlar tadqiqot usullarining zamonaviylashuvi, jumladan ArcGIS va boshqa dasturlarning imkoniyatlari kosmik sur'atlar yordamida landshaftlarni tahlil qilish imkonini beradi. Mamlakatimizdagi ilmiy tadqiqot institutlarida turli yo'nalishlardagi geoekologik muammolarni hal qilishda, asosan yer ustining raqamli tasvirlaridan olingan ma'lumotlarni qo'llash jarayoni rivojlanib bormoqda. Kosmik fazodan turib yer yuzasini o'rganish, yer yuzasining kichik o'lchamdagi obyektlarini va katta maydonlarini olingan sur'atlar natijalarini raqamlar shaklida Yerga uzatish imkoniyati ulardan foydalanish va qayta ishlash uslublari yanada kengayib bormoqda[2]. Ushbu muammolarni hal qilish uchun bugungi kunda geoinformatsion modellashtirish (GIS modellashtirish) tobora ko'proq foydalanilmoqda, bu tabiatdan oqilona foydalanish va rejalashtirishda foydalaniladigan, mintaqadagi o'tmish va hozirgi vaziyatni aks ettiruvchi ma'lumotlarni to'plash, tizimlashtirish va tahlil qilishning samarali vositasi hisoblanadi.

Agrolandshaft inson hayoti va faoliyatining asosi hisoblanib, o'ziga xos tizimdir. Agrolandshaft tizimlarini tadqiq qilishda modda va energiyaning o'zgarishi qonunlarini bilish, ularga qishloq xo'jaligini ishlab chiqarish bilan moslashtirish, uni ekologik xavfsiz va iqtisodiy jihatdan maqbulligini aniqlash mumkin.

Ekologik landshaft tamoyili yerdan foydalanish sharoitida tabiiy sharoitlarning maksimal darajada bir xilligiga erishishga imkon beradi, bu esa ishlab chiqarishni ixtisoslashtirish masalalarini hal qilish, ishlab chiqarish monitoringi, yer kadastri va yerning iqtisodiy bahosini samarali amalga oshirishga yordam beradi. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi korxonalarini yerdan foydalanishda mavjud ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarni, ayniqsa aholi punktlari, umumiy va boshqa maqsadlar uchun muhandislik inshootlarining joylashishini hisobga olish kerak. Landshaft-ekologik yondoshish ekologik-landshaft zonalarini ajratish bilan hududning landshaft farqini hisobga oladi va hududni agrolandshaftning ma'lum qismlariga (joylashish,

yo`nalishi, turlari, fatsiya va x.k.z), ya'ni muayyan dehqonchilik tizimini, qishloq xo'jaligini, ekologik jihatdan bir xil hududlarga ega bo'lgan atrof-muhitni boshqarishning hududiy doirasi shakllantiriladi.

Landshaftlar faoliyatining shakllanish xususiyatlarini hisobga oladigan tizimli yondashuv nuqtai nazaridan, agrolandshaftlarni optimallashtirishning quyidagi shartlari paydo bo'lishi mumkin. Birinchidan, yer tuzilishi va faoliyatining maqbul darajada shakllanishi va saqlanishi, qishloq xo'jaligining landshaftlari xilma-xilligi va barqarorligini ta'minlash. Ikkinchidan, agrolandshaftni ekologik jihatdan optimallashtirish yovvoyi tabiatning mahalliy genetik fondini tiklash va saqlashni ta'minlashi kerak. Uchinchidan, ushbu landshaft shakllanishining tabiiy fondiga mos kelishi kerak bo'lgan hududning sho`r lanishini oldini olish. To'rtinchidan, turli darajadagi agrolandshaftlarni ekologik jihatdan optimallashtirish va barqaror rivojlanish bilan ta'minlanadi.

Qishloq xo'jaligidagi yerlardan samarali foydalanish uchun tabiiy landshaftlar birlamchi bo'lgan va ishlab chiqarish vositalari yani, agrolandshaft mavjud bo'lgan hududlarni ekologik-landshaft tashkil qilishi katta ahamiyatga ega. M.I. Lopyrev ta'rifiga ko'ra, (1995) agrolandshaft deganda bir-biriga bog'langan tabiiy komponentlar, qishloq xo'jaligi va yerni boshqarish tizimining elementlari, umumiy ekologik tizim belgilari bo'lgan nisbatan avtonom suv, issiqlik va boshqa rejimlarga ega bo'lgan yer massasini tushunamiz. U agrolandshaft tuzilishini tabiiy va iqtisodiy tizimini taqdim etadi.[1,3.] Agrolandshaftning tuzilishi uni tashkil etadigan qishloq xo'jaligi tizimining elementlarida aks ettirilishi kerak, deb hisoblaydi. Qishloq xo'jaligining agrolesurslar sharoiti va ixtisoslashuvi har bir region uchun o'ziga xosdir. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirishda resurslarning quyidagi turlarini ajratish mumkin: a) agroiklimiy resurslar, b) tuproq-yer resurslari, c) o'simlik ozuqa resurslari d) suv resurslari.

References:

1. Агрolandшафты для устойчивого земледелия и охраны почв: пособие-альбом по изучению опыта ландшафтного земледелия / М.И.Лопырев; Воронеж. гос. аграр. ун-т. - Воронеж: Полиарт, 2007. — 33 с
2. Варшанина Т.П. // ИнтерКарто/ИнтерГИС 11: Устойчивое развитие территорий: Теория ГИС и практический опыт. Ставрополь, 2005. С. 54.
3. Лопырев, М.И. Основы агrolandшафтного земледелия / М.И.Лопырев. - Воронеж: изд-во Воронежского ун-та, 1995. - 339 с.